

ПРАВА ПАЦИЕНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Туйғунов Баҳодир Нодирбек ўғли

Ташкентский государственный стоматологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7770862>

Аннотация: Высокая профессиональная подготовка врача должна быть неременным условием его деятельности. Как справедливо отмечал А.П.Чехов в рассказе «Скука жизни», «В медицине прежде всего нужны знания, а потом уже филантропия, без знаний же она - шарлатанство.» Получая врачебный диплом, молодой специалист получает не только право заниматься врачебной деятельностью, но и берет на себя ответственность уметь это делать. Невозможно не согласиться с высказыванием известного венгерского акушера- гинеколога И.Земмельвейса, который отмечал «при плохом адвокате клиент рискует потерять деньги или свободу, а при плохом враче больной рискует потерять жизнь». В данной статье автор рассказывает о правовой защите пациентов в сфере здравоохранения в Узбекистане, а также о созданных условиях в стране в данной сфере.

Ключевые слова: пациент, здравоохранение, права граждан, охрана здоровья.

На сегодняшний день особое внимание в республике Узбекистан уделяется реформирование в сфере здравоохранения. За последние 3 года в стране в систему здравоохранения был внесён ряд положительных изменений. В частности, качество медицинских услуг значительно улучшилось их охват и что наиболее важно, значительно расширилась возможность доступа населения к качественным медицинским услугам в отдалённых районах.

Следует отметить, то что, основы отношений между гражданином Республики Узбекистан и государством в области здравоохранения определяются ст. 40 Конституции республики. Эта статья провозглашает обязанность государственных учреждений здравоохранения оказывать гражданам бесплатную и квалифицированную медицинскую помощь, а также предусматривает ответственность должностных лиц за сокрытие фактов и обстоятельств, создавших угрозу жизни и здоровью людей. Иначе говоря, взаимоотношения между пациентом и врачом в нашей стране определяются, с одной стороны, конституционным правом каждого человека на получение бесплатной медицинской помощи, а с другой - конституционной обязанностью государства в лице государственных учреждений здравоохранения оказывать эту помощь.

Таким образом, немаловажно знать, то что, каждый должен знать о своих правах и о возможностях их защиты, юридических и социальных вопросах, сопутствующих процессу долговременного лечения, возвращения к трудовой деятельности, оформления инвалидности. Знание организационных основ оказания медицинской помощи и нормативной правовой базы позволит больным успешно реализовать свои права, получать бесплатно всю необходимую помощь, предусмотренную законодательством, увереннее чувствовать себя при столкновении с трудностями в процессе лечения и последующей реабилитации.

Также следует подчеркнуть, то что, сегодня в Узбекистане уровень правовой

защищенности пациента не отстает от других развитых стран. Здесь особое внимание уделяется профилактике заболеваний, расширенному государственно-частному партнерству в сфере медико-социальной помощи, расширен круг государственных медицинских услуг на бесплатное лечение, внедряются концепции «Умная медицина» и «Единый центр медицинской информации» основанный на смарт-технологиях, позволяющих оказывать качественную и своевременную помощь в удобной для жителей регионов форме, осуществлять ранее выявление и дистанционную профилактику заболеваний. Пациенты записываются на прием врача не выходя из дома, через интернет или по телефону, приходят в поликлинику в назначенное время, благодаря этому значительно сократились очереди, врачи заранее знакомятся с амбулаторной картой пациента, зная о том кто придет к ним на прием. Все карты переведены в электронную систему, на каждой карте есть свой куар код, информация систематизирована и введена в базу медучреждений, это очень удобно в первую очередь для пациента во-первых карта не потеряется, а при переезде можно отправить в любой другой регион, эта система внедрена сегодня в нашей стране в 69 процентах медучреждений. В целях совершенствования системы обеспечения прав на квалифицированное медицинское обслуживание, также усовершенствована система экстренной медицинской помощи, внедрен механизм регулирования цен на социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения, в отдаленных местностях, аулах где не хватает узких специалистов, проводятся выездные приемы врачей.

Главным достоянием каждого человека с момента рождения является его здоровье - высшая ценность, только в сравнении с которой можно определять социальные, экономические, духовные и другие ценности каждого человека в отдельности и общества в целом.

Здоровье каждого отдельного человека - основа существования здорового общества. Именно поэтому охрана здоровья граждан сегодня выходит на уровень государственных приоритетов.

Вопросы обеспечения прав пациентов сегодня широко обсуждаются в нашей республике. Позвольте поделиться опытом регламентирования прав пациентов в действующем законодательстве Республики Узбекистан.

Пациент - лицо, обратившееся в лечебное учреждение любой организационно-правовой формы к врачу частной практики за получением диагностической, лечебной, профилактической помощи независимо от того, болен он или здоров.

Права пациента - это специфические права, производные от общих гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав человека и регулируемые при получении медицинской помощи и связанных с

ней услуг или в связи с любым медицинским воздействием, осуществляемым в отношении граждан.

Говоря о правах пациента, следует отдельно выделять права социальные и индивидуальные.

Социальные права в области охраны здоровья связаны с социальными

обязательствами, возложенными на правительство, общественные или частные организации, по разумному обеспечению всего населения медицинской помощью, что, в свою очередь, определяется политическими, социальными, культурными и экономическими факторами. Социальные права также связаны сравной доступностью медицинской помощи для всех жителей страны или географического региона и устранением финансовых, географических, культурных, социальных, психологических и иных дискриминирующих барьеров. В отличие от социальных, индивидуальные права пациента легче определить и проверить их исполнение. Под *индивидуальными* подразумевают такие права, которые неотделимы от личности пациента. На сегодняшний день международная практика выработала оптимальный объем индивидуальных прав пациента и отдельных групп граждан, которые учитываются при формировании или реформировании законодательства внутригосударственного уровня. При обращении за медицинской помощью, в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан», пациент имеет право на: уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего персонала; выбор врача и лечебно-профилактического учреждения; обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;

проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Узбекистан; сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении; добровольное согласие или отказ от медицинского вмешательства; получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего здоровья, а также на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья; получение медицинских и иных услуг в рамках добровольного медицинского страхования; возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании медицинской помощи в порядке, установленном законодательством; допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты его прав.

В случае нарушения прав пациента он или его законный представитель может обращаться с жалобой непосредственно к руководителю или иному должностному лицу лечебно-профилактического учреждения, вышестоящему органу управления либо в суд.

На сегодняшний день республика Узбекистан обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от возраста, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения. Иностранцам, находящимся на территории Республики Узбекистан, гарантируется право на охрану здоровья в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан.

Государство гарантирует гражданам защиту от дискриминации, независимо от наличия у них любых форм заболеваний. Лица, виновные в нарушении этого положения, несут ответственность в порядке, установленном законом.

Информация о состоянии здоровья гражданина предоставляется ему, а в отношении лиц, не достигших возраста четырнадцати лет, и граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, — их законным представителям лечащим врачом, заведующим отделением лечебно-профилактического учреждения или другими специалистами, принимающими непосредственное участие в обследовании и лечении.

В случаях неблагоприятного прогноза развития заболевания должна сообщаться гражданину и членам его семьи с соблюдением медико-этических норм, если гражданин не запретил сообщать им об этом и (или) не назначил лицо, которому должна быть передана такая информация.

По требованию гражданина ему предоставляются выписки из медицинских документов, отражающих состояние его здоровья.

Информация, содержащаяся в медицинских документах гражданина, составляет врачебную тайну и может предоставляться без его согласия только по основаниям, предусмотренным частью третьей статьи 45 Закона об охране здоровья граждан.

Одним из важных прав пациента является право на сохранение врачебной тайны. *Врачебная тайна* - это сведения о самом факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе, обследовании и лечении гражданина.

Без согласия гражданина или его законного представителя сведения, составляющие врачебную тайну, могут быть предоставлены:

- для определения порядка обследования и лечения гражданина, неспособного выразить свою волю;
- при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;
- по запросу правоохранительных органов в связи с расследованием и судебным разбирательством;
- если вред здоровью гражданина мог быть причинен в результате противоправных действий;
- в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему до 14 лет для информирования его родителей или законных представителей.

Говоря о правах пациента, следует особо отметить, что перечисленные права необходимо рассматривать во взаимосвязи с морально-этическими нормами, регламентирующими деятельность медицинских работников. Неправильно говорить о приоритете юридических или нравственных норм - они должны находиться в гармоничном соотношении, не столько дополняя, сколько проникая друг в друга. Наиболее выразительным примером может быть сопоставление приведенного в законе перечня прав пациента с положениями клятвы Гиппократова. Есть все основания полагать, что врач, который сделал её своим внутренним законом, никогда не нарушит ни одного положения закона, касающегося соблюдения и обеспечения прав пациента.

References:

1. Сиддиков Н.Н. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МОЛОДЫХ СОБСТВЕННИКОВ В СФЕРЕ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА Социосфера. 2020. № 1. С. 57-61.
2. Нурали Нишоналиевич Сиддиқов (2022). СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИДА “ИЖТИМОЙ ШЕРИКЧИЛИК ТЎҒРИСИДА”ГИ ҚОНУНИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, TSDI and TMA Conference (2), 91-94.
3. Hamida A., Juraboy Y. COOPERATION IN CENTRAL ASIA AS A PRIORITY DIRECTION OF FOREIGN POLICY OF UZBEKISTAN //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 9. – №. 12. – С. 175- 178
4. Nugmanovna M. A., Akbaraliyeva U. G. FAMILY IS THE BASIS OF SOCIETY AND STATE //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 22. – №. 1. – С. 28- 31.
5. Махмудова А. Н. и др. Медицина Узбекистана-достижения и перспективы развития сферы //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 3 (57).
6. Махмудова А. Н. IX-XII асрларда мовароуннаҳрда илм-фан, маданият ривож тарихидан //Yangi O'zbekistonda milliy taraqqiyot va innovasiyalar. – 2022.
7. – С. 272-275.
8. Махмудова А. Н. ПРАВОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ //дистанционные возможности достижения науки. – 2020. – С. 97.
9. Махмудова А. Н. Шахс ҳуқуқий ижтимоийлашувида ижтимоий назорат тушунчаси ва тизими //международный журнал Консенсус. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
10. Nugmanovna M. A. et al. EDUCATION OF TOLERANCE IN YOUNGER GENERATION //Conferencea. – 2022. – С. 52-55.
11. Nugmanovna M. A., Kamariddinova K. A. Modern biotechnical problems of medicine and their solutions //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 13. – №. 1. – С. 169-173.
12. Rakhmatullaeva U. L. THE MANIFESTATION OF THE EASTERN ROMANTIC SPIRIT IN MINIATURE ART //European science review. – 2021. –
13. №. 5-6. – С. 65-68.